

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)

Ministry of Education and Science of Ukraine
National Technical University
«Kharkiv Polytechnic Institute»
University of Miskolc (Hungary)
Magdeburg University (Germany)
Petrosani University (Romania)
Poznan Polytechnic University (Poland)
Sofia University (Bulgaria)

**ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА,
ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА,
ЗДОРОВ'Я**

Наукове видання

Тези доповідей
**XXIX МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ
MicroCAD-2021**

У п'яти частинах
Ч. II.

Харків 2021

**INFORMATION
TECHNOLOGIES:
SCIENCE, ENGINEERING,
TECHNOLOGY, EDUCATION,
HEALTH**

Scientific publication

Abstracts
**XXIX INTERNATIONAL
SCIENTIFIC-PRACTICAL
CONFERENCE
MicroCAD-2021**

In five parts
P. II.

Kharkiv 2021

ББК 73
I 57
УДК 002

Голова конференції: Сокол Є.І. (Україна).

Співголови конференції: Герджиков А. (Болгарія), Зарембу К., Лодиговські Т. (Польща), Радун С.М. (Румунія), Стракелян Й. (Німеччина), Ховарт З. (Угорщина).

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: тези доповідей XXIX міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2021, 18-20 травня 2021 р.: у 5 ч. Ч. II. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – 345 с.

Подано тези доповідей науково-практичної конференції MicroCAD-2021 за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок, які виконані викладачами вищої школи, науковими співробітниками, аспірантами, студентами, фахівцями різних організацій і підприємств.

Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів, фахівців.

Тези доповідей відтворені з авторських оригіналів.

ISSN 2222-2944

ББК 73

© Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
2021

ЗМІСТ

Секція 9. Електромеханічне та електричне перетворення енергії	4
Секція 10. Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці	54
Секція 11. Сучасні хімічні та харчові технології і матеріали, біотехнології та технології видобування і переробки паливних копалин	102
Секція 12. Сучасні технології в освіті	273
Секція 13. Застосування комп'ютерних технологій для вирішення наукових і соціальних проблем у медицині	295

Abstract in English cite as: [Shevchenko AS, Shtefan LV. Technological and pedagogical aspects of the forced transition to distance education. Abstracts of the XXIX international scientific-practical conference "Information technologies: science, technology, technology, education, health" (MicroCAD-2021), 18-20 May 2021 (Ukraine, Kharkiv, NTU "KhPI"). Part 2/5. ISSN 2222-2944. Section 12 "Modern technologies in education". P. 274. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4784124>]

Keywords: distance education, advantages and disadvantages, software.

TECHNOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF THE FORCED TRANSITION TO DISTANCE EDUCATION

Shevchenko A.S., Shtefan L.V.

Ukrainian Engineering Pedagogical Academy, Kharkiv

In March 2020, a pandemic of COVID-19 [1], a dangerous infectious disease with airborne and contact transmissions, was declared in the world. To prevent the spread of the disease, anti-epidemic measures were taken, which included the transition to distance education for a period of one to several months in a row in different countries of the world [2]. The transition of higher education institutions to distance learning had a number of negative and positive consequences. Both for the organization of the educational process and for the final pedagogical result.

The positive moments of the forced transition to distance education can be considered the accelerated filling of the distance education sites of universities with educational materials, the increase in the computer literacy of teachers and students through the active practice of teaching using the Internet, their mastering of new computer programs and cloud technologies. These services include video conferencing software (Skype, Zoom, Google Meet, Google Hangouts, Microsoft Teams), cloud storage (Google Disk, OneDrive, Dropbox), email services (gmail.com, ukr.net), network and local versions office software (Microsoft Office, Google Docs, Apple iWork), antivirus software (Avira, Panda, AVG, Bitdefender, Avast, 360, DrWeb, McAfee, ESET), browsers (Chrome, Opera, Tor, Firefox), course management systems (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, Moodle), anti-plagiarism systems (StrikePlagiarism, EduBirdie, UNICHECK). When working remotely, students and teachers spend less time traveling to and from the university, moving within the university.

The negative aspects are the reduction in hours of full-fledged work with students, the difficulty of acquiring practical skills by students. Distance education is more dependent on the technical support of the educational process: on the instability of devices that provide access to the Internet, on the availability of equipment with sufficient technical characteristics for all teachers and students. Posting teaching materials on university distance education websites by teachers requires a significant amount of time, especially in the first year. A decrease in the learning outcome due to a change in its form is unacceptable [3].

References:

1. The coronavirus pandemic continues: May-June 2020. Bulletin of the Kharkiv Regional Institute of Public Health Services (ISSN 2707-9287), 2020;95(3):4-13. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4031543> [In Ukrainian].
2. Letter of the Ministry of Education and Science of Ukraine to the heads of ... educational institutions "Regarding the temporary transition to distance learning" No.1-9/576 dated October 12, 2020. Access mode: <https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-timchasovogo-perehodu-na-distancijne-navchannya> [In Ukrainian].
3. Distance learning: challenges, results and prospects... / Compilers: Vorotnikova I.P., Tchaikovsky N.V. – Kyiv: B. Hrinchenko University of Kyiv, 2020. – 456 p. [In Ukrainian].